

Artículo Especial

Deriva Motora Neonatal y Clasificación Internacional del Funcionamiento

Antonia Vergara Isamit¹

¹ Licenciada en Kinesiología, Universidad Diego Portales, Chile.

² Servicio de Neonatología, Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné B.
Magíster Gestión de Operaciones de Salud, Universidad del Desarrollo, Chile.
Kinesiólogo, Lic. Universidad de Chile.

Dirección: antonia.vergara1@mail.udp.cl ; rbastias@hsoriente.cl

Resumen

La comprensión del funcionamiento neonatal exige ir más allá de los modelos tradicionales, especialmente al aplicar la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) en una etapa donde la actividad y la participación aún no se expresan de forma convencional. En este contexto, la conducta motora emerge como el lenguaje principal del neonato, revelando cómo el organismo interactúa, se adapta y construye sus primeras experiencias con el entorno. A partir de esta mirada, la Deriva Motora permite entender el movimiento no como un hecho aislado, sino como un proceso dinámico de co-construcción del entorno, donde cada ajuste postural y cada estímulo modifican el curso del desarrollo. La integración de ambos enfoques propone una forma innovadora de interpretar el funcionamiento temprano, situando al movimiento como eje central de análisis clínico y abriendo nuevas posibilidades para la intervención kinésica en neonatología.

PALABRAS CLAVE: *Neonatología; Recién nacido; Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; Deriva Motora*

Abstract

Understanding neonatal functioning requires going beyond traditional models, especially when applying the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) at a stage where activity and participation are not yet expressed in conventional ways. In this context, motor behavior emerges as the neonate's primary language, revealing how the organism interacts with, adapts to, and constructs its first experiences with the environment. From this perspective, Motor Drift allows us to understand movement not as an isolated event, but as a dynamic process of co-constructing the environment, where each postural adjustment and each stimulus modifies the course of development. Integrating both approaches proposes an innovative way of interpreting early functioning, placing movement at the center of clinical analysis and opening new possibilities for physical therapy intervention in neonatology.

KEYWORDS: *Neonatology; Newborn; Neonate; Neonatal Intensive Care Unit (NICU); Motor Drift.*

Introducción

La comprensión del desarrollo motor neonatal y su interacción con el entorno representa uno de los desafíos más relevantes para las disciplinas dedicadas al cuidado temprano, particularmente en contextos hospitalarios donde la vulnerabilidad biológica del recién nacido es mayor.^{1,2} En este escenario, la necesidad de herramientas conceptuales que permitan interpretar de manera integral el funcionamiento del neonato se vuelve fundamental para orientar el razonamiento clínico y las intervenciones terapéuticas.³ Se entiende por funcionamiento como un término global que integra los aspectos positivos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y su contexto, considerando tanto los componentes biológicos como las condiciones de donde desarrolla su vida cotidiana.⁴

En el ámbito de las ciencias de la salud, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) propuesta por la OMS surge como un marco conceptual que permite comprender la salud desde una perspectiva relacional, integrando funciones corporales, actividades, participación y factores contextuales.⁴ Sin embargo, su aplicación en el contexto neonatal suele resultar compleja, debido a que muchos de los constructos que propone se desarrollan en etapas posteriores del ciclo vital o requieren una interpretación adaptada a la conducta del neonato.^{5,6}

Desde la perspectiva de la kinesiología neonatal, la observación del comportamiento motor temprano ofrece una vía privilegiada para interpretar la interacción entre el organismo y su entorno. En este sentido, el concepto de Deriva Motora Neonatal, propuesto recientemente como una forma de comprender la relación dinámica entre la conducta motora del neonato y el entorno que se genera a partir de dicha interacción, puede constituir un marco conceptual de apoyo para lograr interpretar los dominios planteados por la CIF.^{7,8}

De esta manera, el objetivo de este artículo es explorar cómo el concepto de Deriva Motora Ne-

onatal puede contribuir a comprender y aplicar la Clasificación Internacional del Funcionamiento en la evaluación kinésica de neonatos, proponiendo una lectura que integre la conducta motora, la regulación y el entorno dentro de un mismo sistema interpretativo.^{2,8}

Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF)

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF), desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, surge como un marco conceptual destinado a comprender la salud y la discapacidad desde una perspectiva integradora que trasciende el modelo biomédico tradicional. En lugar de centrarse exclusivamente en la enfermedad o el diagnóstico, la CIF propone interpretar el funcionamiento humano como el resultado de la interacción dinámica entre múltiples dimensiones que incluyen las funciones corporales, las estructuras del cuerpo, las actividades que una persona puede realizar, su participación en diferentes contextos de vida y los factores ambientales y personales que influyen en estas relaciones.⁴

Desde esta perspectiva, el concepto de funcionamiento se entiende como un término global que integra los aspectos positivos de la interacción entre un individuo con una condición de salud y su contexto, considerando tanto los componentes biológicos como las condiciones donde desarrolla su vida cotidiana.⁴ Este enfoque representa un cambio conceptual relevante para las ciencias de la salud, ya que propone comprender los fenómenos relacionados con la salud como procesos relacionales y no únicamente como alteraciones orgánicas aisladas.⁴

La estructura conceptual de la CIF se organiza en dos grandes partes. La primera corresponde al funcionamiento y la discapacidad, que incluye los componentes de funciones y estructuras corporales y el componente de actividades y participación. La segunda parte corresponde a los factores contextuales, que abarcan los factores ambientales y los factores personales, los cuales influyen de manera directa o indirecta en la manera en que se expresa el funcionamiento humano.⁴

En este modelo, las funciones corporales se refieren a las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, mientras que las estructuras corporales corresponden a las partes anatómicas del organismo, tales como órganos, extremidades y sus componentes. Por su parte, la actividad se define como la ejecución de una tarea o acción por parte de un individuo, y la participación corresponde al involucramiento en situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, los factores ambientales comprenden el espacio físico y social en el que las personas viven y desarrollan sus actividades y los factores personales, representando lo actitudinal, pudiendo actuar como facilitadores o barreras para el funcionamiento.⁴

Bajo este enfoque, un ejemplo típico que se puede dar y que demuestra lo fácil y útil que es utilizar la CIF en un área distinta a la neonatal es a un adulto que presenta un esguince de tobillo, cuyo funcionamiento se ve afectado a distintos niveles. A nivel de funciones y estructuras corporales, se evidencia dolor, inflamación y compromiso ligamentario que alteran la estabilidad articular. Estas alteraciones impactan en la actividad, generando dificultades para la marcha, la bipedestación prolongada y la realización de tareas que implican carga de peso. A su vez, la participación puede verse restringida en actividades laborales, deportivas o recreativas, dependiendo de las demandas del entorno. En cuanto a los factores ambientales, elementos como el uso de vendaje, ayudas técnicas o adaptaciones en el trabajo pueden facilitar la recuperación funcional, mientras que las exigencias físicas del contexto pueden actuar como barreras. De este modo, la CIF permite comprender de manera integrada cómo una condición de salud específica repercute en el desempeño del individuo dentro de su vida cotidiana.⁴

Clasificación Internacional del Funcionamiento en el contexto neonatal

Si bien este marco conceptual ha demostrado ser útil para comprender el funcionamiento humano en diversas disciplinas de la salud, como en el uso y estudio en pacientes con parálisis cerebral, situación que se refleja claramente en la práctica clínica, donde es posible analizar a un niño con

diagnóstico de parálisis cerebral que presenta alteraciones en el tono muscular y en el control postural, lo que impacta directamente en funciones corporales relacionadas con el movimiento. Estas limitaciones se traducen en dificultades en la actividad, como la marcha, la manipulación de objetos o los cambios de posición, afectando su desempeño en tareas cotidianas. A su vez, la participación puede verse restringida en ámbitos como el juego, la interacción social o la escolarización, dependiendo del nivel de compromiso funcional, mientras que los factores ambientales, como el uso de ayudas técnicas, el apoyo familiar y las adaptaciones del entorno, permiten facilitar o limitar su desempeño, haciendo posible una aplicación más directa y observable de los dominios de la CIF.⁴

No obstante, su aplicación en el contexto neonatal plantea ciertos desafíos interpretativos, ya que se carece de estudios que aborden de manera específica su implementación en neonatos. Esto puede ejemplificarse en un recién nacido de 33 semanas de edad gestacional corregida, hospitalizado en una unidad de tratamiento intensivo, cuyo funcionamiento se encuentra mediado por condiciones clínicas y ambientales. A nivel de funciones y estructuras corporales, presenta un patrón extensor predominante en la región cervical y de la cintura escapular, lo que limita la movilidad espontánea de las extremidades superiores; sin embargo, ante la evaluación mediante ajustes posturales, evidencia un tono muscular adecuado para su edad. En relación con la actividad, se caracteriza por un estado predominantemente somnoliento, con baja variabilidad motora y escasa respuesta conductual posterior a la intervención terapéutica, mientras que la alimentación por sonda nasogástrica restringe la participación en actividades orales. En cuanto a los factores ambientales, el uso de incubadora, nido y cojín cervical favorece la contención postural, pero al mismo tiempo modula las oportunidades de movimiento, permitiendo comprender el funcionamiento del neonato como el resultado de la interacción entre sus capacidades biológicas y un entorno que regula sus posibilidades de acción.⁴

Si bien la CIF fue diseñada para describir el funcionamiento a lo largo del ciclo vital, considerando dimensiones de actividad y participación que,

en muchos casos, suponen niveles de autonomía y experiencia que aún no se encuentran plenamente desarrollados en etapas tempranas de la vida, en el caso del neonato —especialmente en el contexto hospitalario— muchas de estas dimensiones se manifiestan de manera incipiente y se expresan principalmente a través de procesos fisiológicos, conductuales y sensoriomotores que constituyen las primeras formas de interacción con el entorno. En este sentido, la observación clínica requiere interpretar los dominios de la CIF desde manifestaciones propias del desarrollo temprano. Las funciones corporales pueden observarse en la estabilidad fisiológica, la regulación y el comportamiento, así como en la organización de los estados de vigilia y sueño. Las estructuras corporales se reflejan en la integridad del aparato motor y de los sistemas orgánicos que sostienen el funcionamiento vital. Por su parte, las actividades se expresan principalmente a través de la conducta motora espontánea y de las respuestas corporales frente a estímulos internos o externos, mientras que la participación puede interpretarse en la calidad de las interacciones con los cuidadores y con el entorno inmediato.⁴

En el ámbito neonatal, los factores ambientales adquieren una relevancia particular, ya que el contexto hospitalario —caracterizado por incubadoras, dispositivos médicos, estímulos sensoriales específicos y la presencia del equipo de salud y la familia— constituye un componente determinante en la experiencia sensoriomotriz del recién nacido. Estos factores no solo influyen en la estabilidad fisiológica del neonato, sino que también modulan las oportunidades de interacción y aprendizaje motor durante las primeras etapas del desarrollo.⁹

De esta manera, la aplicación de la CIF en neonatología requiere una reinterpretación de sus dominios que permita comprender el funcionamiento del neonato a partir de las manifestaciones observables de su conducta y su interacción con el entorno. En este proceso, la conducta motora adquiere un papel central como medio de observación clínica, ya que a través de ella es posible identificar cómo el organismo neonatal organiza su experiencia corporal, cómo responde a las condiciones del entorno y de qué manera se establecen las primeras formas

de relación con el medio que lo rodea.⁴

Conducta motora neonatal como expresión del funcionamiento

La conducta motora constituye una de las principales formas de expresión del funcionamiento del organismo durante las primeras etapas de la vida. En el período neonatal, el movimiento no sólo representa la ejecución de acciones corporales aisladas, sino también un medio fundamental a través del cual el organismo establece recursiones experienciales dadas por interacciones con su entorno. Para propósitos de este artículo, se define el entorno como la extensión en donde interactúa el neonato y que se va generando en la propia experiencia vivida de interacción.^{10,11} A través de estas manifestaciones motoras, el neonato organiza su experiencia sensoriomotriz y comienza a construir formas iniciales de adaptación al medio que emerge.⁷

Desde una perspectiva del desarrollo, la conducta motora puede entenderse como el conjunto de movimientos observables que emergen a partir de la coordinación entre múltiples sistemas fisiológicos y neurológicos del organismo. Estos movimientos incluyen tanto respuestas reflejas como patrones motores espontáneos, los cuales aparecen tempranamente y constituyen una fuente relevante de información para el sistema nervioso en desarrollo.⁷

Diversas investigaciones en neurociencia del desarrollo han demostrado que el movimiento temprano posee un carácter exploratorio y variable, desempeñando un papel central en la organización progresiva de los sistemas sensoriales y motores. Durante las primeras etapas de la vida, los movimientos espontáneos del recién nacido generan una gran cantidad de información aferente que contribuye al desarrollo de las redes neuronales encargadas del control motor, permitiendo que el organismo ajuste gradualmente sus respuestas frente a las condiciones del entorno.⁸

Por lo tanto, la variabilidad presente en la conducta motora neonatal no debe interpretarse únicamente como una manifestación de inmadurez, sino como una característica fundamental del desarrollo temprano. Esta variabilidad permite que el sistema

nervioso perciba distintas posibilidades de acción y seleccione progresivamente aquellas que resultan más adaptativas para la interacción con el medio. A medida que el organismo adquiere experiencia sensoriomotriz, los patrones motores tienden a organizarse de manera más eficiente, favoreciendo la aparición de conductas cada vez más coordinadas y ajustadas a las demandas del entorno.^{7,8}

Asimismo, la conducta motora del neonato no ocurre de manera aislada respecto del contexto en el que se desarrolla. El movimiento siempre se produce en relación con un entorno específico que proporciona información que se transforma en estímulos sensoriales, oportunidades de interacción y condiciones físicas que influyen en la manera en que el organismo organiza sus respuestas motoras. Desde una perspectiva ecológica del desarrollo, el comportamiento motor puede comprenderse como el resultado de la interacción continua entre las características del organismo, las demandas de la tarea y las condiciones del entorno en el que se produce la acción.⁸

Esta interacción adquiere una relevancia particular, ya que el entorno inmediato del recién nacido — especialmente en situaciones de hospitalización— puede facilitar o limitar las oportunidades de exploración motora y de experiencia sensoriomotriz. Elementos como la postura mantenida, la presencia de dispositivos médicos, las condiciones ambientales de la unidad neonatal o la interacción con los cuidadores influyen directamente en la manera en que el neonato expresa su conducta motora y organiza su relación con el medio.

Desde el punto de vista clínico, la observación de la conducta motora constituye una herramienta fundamental para comprender el funcionamiento del neonato. A través del análisis de la calidad del movimiento, la organización postural, la coordinación de las respuestas corporales y la capacidad de adaptación frente a los estímulos del entorno, es posible obtener información relevante acerca de la integridad y organización de los sistemas neurológicos que sustentan el desarrollo temprano.⁷

En la práctica clínica, esta observación puede ser sistematizada mediante herramientas como el Test

of Infant Motor Performance (TIMP), el cual permite evaluar la conducta motora en relación con las demandas del entorno y la capacidad del neonato para organizar respuestas adaptativas.¹² A partir de su aplicación, es posible identificar un neonato de 33 semanas de edad gestacional corregida que presenta un repertorio motor caracterizado por baja variabilidad, predominio de estados de somnolencia y limitada respuesta frente a estímulos externos. Durante la evaluación, se evidencian dificultades en la movilidad espontánea de las extremidades superiores en relación con su organización postural, así como una escasa modulación de la respuesta posterior a la manipulación, a pesar de presentar un tono adecuado ante ajustes posturales. Estos hallazgos no solo describen la conducta motora observable, sino que permiten comprender cómo el neonato organiza su movimiento en función de sus condiciones internas y de las restricciones impuestas por el entorno, evidenciando la relación entre capacidad motora, estado conductual y contexto en el que se desarrolla la acción.

De esta manera, la conducta motora puede interpretarse como una manifestación observable de los procesos internos que regulan el funcionamiento del organismo neonatal y de su interacción con el entorno inmediato. En este sentido, su estudio no sólo permite describir patrones de movimiento, sino también comprender cómo el organismo organiza su experiencia corporal y cómo emergen las primeras formas de relación con el medio durante las etapas iniciales de la vida.

Deriva motora neonatal como marco conceptual para la comprensión del funcionamiento

El concepto de Deriva Motora neonatal surge como una propuesta teórica destinada a explicar la conducta motora del neonato en relación con el entorno en el que se desarrolla. Desde esta perspectiva, el movimiento no se interpreta únicamente como una manifestación biológica del organismo, sino como un fenómeno que se configura progresivamente a partir de la experiencia que el propio movimiento genera en interacción con el ambiente. De esta manera, la conducta motora del neonato se comprende como el resultado de un proceso dinámico

en el que organismo y entorno se influyen mutuamente a lo largo del tiempo.¹¹

En esta línea, se plantea que el entorno del recién nacido no constituye un escenario estático en el cual ocurre el movimiento, sino que se configura a partir de la experiencia sensoriomotriz generada por el propio comportamiento del neonato. Desde esta perspectiva, la Deriva Motora describe un proceso de co-construcción entre movimiento y entorno, donde las acciones corporales del individuo modifican las condiciones de interacción disponibles y, a su vez, dichas condiciones influyen en la organización posterior del comportamiento motor. A modo de ejemplo, un neonato de 33 semanas de edad gestacional corregida puede presentar inicialmente un patrón extensor predominante que limita la variabilidad de sus movimientos y restringe su capacidad de exploración. Frente a estímulos del entorno, como la incomodidad postural o cambios en la contención, el neonato realiza ajustes corporales que modifican su posición dentro de la incubadora, generando nuevas configuraciones de contacto y soporte. Estas modificaciones emergen como consecuencia del propio movimiento, permitiendo al organismo experimentar distintas condiciones sensoriomotrices. A medida que estas experiencias se repiten, el entorno inmediato se reorganiza en función de la acción del neonato, mientras que dichas condiciones influyen en la organización posterior de su conducta motora. Así, la Deriva Motora se manifiesta como un proceso de co-construcción en el cual el movimiento no solo se adapta al entorno, sino que también contribuye activamente a transformarlo, incluso en presencia de restricciones biomecánicas que inicialmente limitan su repertorio de acción.¹¹

Bajo este enfoque, la observación clínica de la conducta motora adquiere un rol central. La Deriva Motora plantea la necesidad de desarrollar indicadores observacionales que permitan identificar y describir la relación entre el movimiento del neonato y las condiciones del ambiente en el que se encuentra. Estos indicadores constituyen herramientas que facilitan el análisis del proceso mediante el cual el recién nacido establece sus primeros límites de interacción con el entorno, permitiendo al terapeuta comprender cómo se organizan las respues-

tas motoras frente a las distintas experiencias sensoriales disponibles.¹¹ En coherencia con lo anterior, al analizar un neonato de 33 semanas de edad gestacional corregida en incubadora con contención postural, puede evidenciarse un predominio de patrón extensor que condiciona su organización corporal. Desde el punto de vista postural, se observan limitaciones en la movilidad de las extremidades superiores en relación con la posición de la cintura escapular; a nivel sensorial, la baja variabilidad en la respuesta frente a estímulos táctiles o cambios de posición refleja una interacción restringida con el entorno. Sin embargo, ante modificaciones sutiles en la contención o en la disposición del soporte, comienzan a aparecer pequeños ajustes corporales que modifican los puntos de contacto y la distribución del peso, generando nuevas experiencias sensoriales. A partir de estas variaciones, es posible identificar cómo los indicadores observacionales —tanto posturales como sensoriales— dan cuenta del proceso dinámico mediante el cual el neonato organiza su conducta motora, estableciendo progresivamente nuevas formas de relación con el entorno a partir de la experiencia del propio movimiento.¹¹

En el cuidado neonatal, particularmente en unidades de hospitalización o en unidades de cuidados intensivos neonatales, esta relación entre movimiento y entorno adquiere especial relevancia. Los neonatos hospitalizados se encuentran expuestos a condiciones ambientales específicas —como la presencia de incubadoras, dispositivos médicos, restricciones posturales o estímulos sensoriales particulares— que pueden modificar las oportunidades de exploración motora y, por lo tanto, influir en la forma en que el comportamiento motor se organiza progresivamente.¹¹

Desde esta perspectiva, la Deriva Motora permite comprender la conducta motora neonatal como un fenómeno emergente que refleja la interacción continua entre los sistemas biológicos del organismo y las características del entorno inmediato. Este enfoque amplía la comprensión tradicional del desarrollo motor al incorporar el análisis de las condiciones ambientales que participan en la configuración de la experiencia corporal temprana. En consecuencia, el estudio de la Deriva Motora con-

tribuye a interpretar la conducta motora del neonato no sólo como un indicador del estado neurológico del individuo, sino también como una expresión de las oportunidades de interacción que el entorno ofrece al organismo en desarrollo.¹¹

En el ámbito clínico, esta aproximación ofrece un marco conceptual útil para la observación y el análisis del comportamiento motor en neonatos hospitalizados. Al considerar la relación dinámica entre movimiento y entorno, la Deriva Motora permite orientar la construcción de indicadores que faciliten la evaluación del proceso de adaptación del recién nacido a su ambiente, así como el diseño de intervenciones terapéuticas destinadas a favorecer experiencias sensoriomotrices que promuevan una organización motora más adaptativa durante el desarrollo temprano.¹¹ En relación con esto, cuando un neonato presenta una inadecuada posición del cojín terapéutico —cuyo objetivo es favorecer la línea media—, puede facilitarse la adopción de una postura compensatoria asociada a un predominio de patrón extensor que restringe su variabilidad motora. A nivel observacional, se identifican limitaciones posturales y una baja respuesta a estímulos, evidenciando una interacción restringida con el entorno y dando lugar a indicadores como alteración sensorial y trastorno postural.¹¹ A partir de estos elementos, la intervención kinésica orientada al ajuste de la contención permite generar nuevas condiciones de interacción, favoreciendo la aparición de variaciones en la conducta motora. De este modo, los indicadores kinésicos reflejan cómo el neonato reorganiza su movimiento en función de las modificaciones del entorno, en coherencia con el proceso de co-construcción propuesto por la Deriva Motora.

Integración conceptual entre la CIF y la deriva motora en el contexto neonatal

La comprensión del funcionamiento en el período neonatal implica reconocer que el comportamiento del recién nacido no puede ser explicado únicamente desde sus componentes biológicos, sino que emerge de la interacción continua entre el organismo y el medio en el que se desarrolla. En este sentido, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF)

proporciona un marco conceptual que permite organizar esta complejidad, integrando dimensiones biológicas, conductuales y contextuales en la descripción del funcionamiento humano.¹

Sin embargo, la aplicación de la CIF en neonatos presenta un desafío particular, ya que la mayoría de sus dominios se expresan en un organismo cuyo comportamiento aún no se encuentra estabilizado, sino en constante proceso de organización. En este escenario, la conducta motora neonatal —caracterizada por su variabilidad, espontaneidad y dependencia del entorno— requiere ser interpretada a partir de marcos teóricos que permitan comprender su carácter dinámico y emergente. Es en este punto donde el concepto de Deriva Motora neonatal adquiere relevancia, al ofrecer una perspectiva que permite explicar cómo el funcionamiento se configura a partir de la experiencia sensoriomotriz en interacción con el ambiente.¹¹

Desde esta perspectiva, la Deriva Motora no se limita a describir el movimiento, sino que propone comprenderlo como un proceso de ajuste continuo entre el organismo y su entorno. Este enfoque se alinea con modelos contemporáneos del desarrollo motor, los cuales sostienen que el comportamiento emerge de la interacción entre múltiples subsistemas —neurológicos, biomecánicos, sensoriales y ambientales— que se organizan dinámicamente en función de las condiciones del contexto.^{8,9} No obstante, se diferencia al incorporar la noción de un entorno co-construido, en el cual el neonato participa desde una perspectiva de primera persona, en contraste con aproximaciones que sitúan el ambiente como un elemento externo observado desde una tercera persona. En el período neonatal, esta dinámica resulta especialmente relevante, dado que el sistema nervioso se encuentra en una fase de alta plasticidad en la que la experiencia motora temprana desempeña un rol fundamental en la configuración del funcionamiento.⁷

Al analizar esta propuesta en relación con la CIF, es posible establecer una correspondencia funcional entre sus distintos dominios y los procesos descritos por la Deriva Motora. En primer lugar, las funciones y estructuras corporales constituyen la base biológica que posibilita la generación del

movimiento. No obstante, desde esta perspectiva, dichas funciones no se expresan de manera aislada, sino que se organizan y modifican en función de la experiencia sensoriomotriz generada por la interacción con el entorno. De este modo, el movimiento no sólo refleja el estado de estos sistemas, sino que también participa activamente en su desarrollo y reorganización.⁷

En segundo lugar, el dominio de actividad de la CIF encuentra su expresión en la conducta motora observable del neonato. Sin embargo, la Deriva Motora permite profundizar esta interpretación al considerar que dichas actividades no corresponden únicamente a ejecuciones motoras, sino a procesos de exploración mediante los cuales el organismo genera información relevante para su propia organización. En este sentido, los movimientos espontáneos no sólo evidencian la capacidad de acción del neonato, sino que constituyen una fuente fundamental de estimulación sensorial que contribuye al desarrollo del control motor.⁶

En relación con la participación, la Deriva Motora aporta una comprensión particularmente relevante en el contexto neonatal. A diferencia de etapas posteriores del desarrollo, la participación del recién nacido se encuentra estrechamente mediada por el entorno inmediato y por la interacción con los cuidadores. Desde esta perspectiva, la participación no se limita a la inserción en contextos sociales, sino que se configura a través de las primeras experiencias de contacto, regulación y co-interacción que influyen directamente en la organización del comportamiento motor y en la adaptación del organismo al medio.⁵ En este marco, la regulación adquiere un rol central, al comprenderse como el conjunto de habilidades corporales que permiten al neonato mantener el bienestar a partir de la interacción entre dominios fisiológicos, conductuales e interaccionales, configurando un comportamiento organizado en relación con su entorno.¹¹

Por su parte, los factores ambientales adquieren un rol central en la integración entre la CIF y la Deriva Motora. Este enfoque permite comprender que el entorno no actúa únicamente como un modulador externo del funcionamiento, sino como un componente constitutivo del mismo. En el contexto

neonatal, especialmente en unidades de cuidados intensivos, las condiciones ambientales —como la disposición del espacio, los estímulos sensoriales, las restricciones físicas o la interacción con el equipo de salud— configuran las oportunidades de acción disponibles para el neonato, influyendo directamente en la organización de su conducta motora.^{4,11}

La Deriva Motora permite operacionalizar la CIF en el contexto neonatal al ofrecer un marco interpretativo que explica cómo los distintos dominios del funcionamiento se integran a través del movimiento. Mientras que la CIF describe las dimensiones del funcionamiento, la Deriva Motora permite comprender el mecanismo mediante el cual estas dimensiones interactúan en el tiempo, particularmente en un organismo en desarrollo. Así, el movimiento se transforma en el eje articulador que conecta las funciones corporales, la actividad, la participación y los factores ambientales en una dinámica continua de adaptación.

Esta relación se hace evidente en situaciones clínicas donde las condiciones del entorno modulan directamente la organización del movimiento. Por ejemplo, la disposición inadecuada del cojín terapéutico puede favorecer un predominio de patrones extensores que condicionan la organización postural, limitando la movilidad de las extremidades superiores (funciones y estructuras corporales), reduciendo la variabilidad del movimiento espontáneo (actividad) y restringiendo las posibilidades de interacción con el entorno inmediato (participación). Lejos de constituir un estado fijo, esta organización se encuentra en permanente transformación, ya que pequeñas modificaciones en el entorno —como el ajuste de la contención— (factores ambientales) generan nuevas condiciones de interacción que amplían las posibilidades de acción del organismo (factores personales). De este modo, los cambios observados en la conducta motora no sólo reflejan una mejoría en términos descriptivos, sino que evidencian el proceso mediante el cual el neonato reorganiza su funcionamiento a partir de la experiencia. Para este mismo ejemplo, cuando se mantienen factores ambientales que facilitan conductas de compensación inadecuadas en el neonato, estas pueden instaurarse como patrones

posturales permanentes, emergiendo indicadores kinésicos cuyo origen se puede explicar a partir de esta integración conceptual de Deriva Motora y CIF, y a su vez, esta misma explicación nos sirve de fundamento para la intervención terapéutica venidera. Por otro lado, esta mirada incentiva la intervención preventiva como primera medida de terapia, con el fin de evitar que la misma co-construcción del entorno a través de la experiencia motora genere las condiciones para promover mayor cantidad de compensaciones inadecuadas que las adecuadas, desde el punto de vista de desarrollo sensoriomotor temprano que se va adquiriendo.

El uso del concepto de Deriva Motora resulta especialmente útil para la interpretación clínica de la CIF en neonatos, ya que permite superar una visión fragmentada del funcionamiento y avanzar hacia una comprensión integrada del comportamiento del recién nacido. Al considerar el movimiento como un fenómeno emergente de la interacción organismo-entorno, este enfoque facilita la identificación de cómo las condiciones biológicas y ambientales influyen conjuntamente en la organización de la conducta motora.

Palabras finales

La integración entre la CIF y la Deriva Motora no sólo enriquece la comprensión teórica del funcionamiento neonatal, sino que también aporta herramientas para su análisis clínico. Este enfoque permite interpretar la conducta motora del neonato como una manifestación significativa del funcionamiento en contexto, orientando la observación hacia la relación entre el organismo y su entorno, y favoreciendo una aproximación más ecológica, dinámica e integral del desarrollo temprano.

Referencias

1. World Health Organization. International classification of functioning, disability and health (ICF). Geneva: WHO; 2001.
2. World Health Organization. Towards a common language for functioning, disability and health: ICF. Geneva: WHO; 2002.
3. Stucki G, Cieza A, Melvin J. The International Classification of Functioning, Disability and Health: a unifying model for the conceptual description of physical and rehabilitation medicine. *J Rehabil Med.* 2007;39(4):286–92.
4. Coughlin M, Gibbins S, Hoath S. Core measures for developmentally supportive care in neonatal intensive care units: theory, precedence and practice. *J Adv Nurs.* 2010;66(10):2239–48.
5. Pineda R, Neil J, Dierker D, Smyser C, Wallendorf M, Kidokoro H, et al. Alterations in brain structure and neurodevelopmental outcome in preterm infants hospitalized in different neonatal intensive care unit environments. *J Pediatr.* 2014;164(1):52–60.e2.
6. Einspieler C, Prechtl HFR, Bos AF, Ferrari F, Cioni G. Prechtl's method on the qualitative assessment of general movements in preterm, term and young infants. London: Mac Keith Press; 2016.
7. Hadders-Algra M. Early human motor development: from variation to the ability to vary and adapt. *Neurosci Biobehav Rev.* 2018;90:411–27.
8. Adolph KE, Hoch JE. Motor development: embodied, embedded, enculturated, and enabling. *Annu Rev Psychol.* 2019;70:141–64.
9. Smith LB, Thelen E. Development as a dynamic system. *Trends Cogn Sci.* 2003;7(8):343–8.
10. Bastías R., Angel, C. & Gutierrez, H. Del tacto a la Conducta táctil: Padres de prematuros en la Unidad de Neonatología. *Rev Hosp Luis Tisné.* 2024 ;vol (2): 35-44
11. Bastías R. Deriva motora neonatal: Uso de preceptos de Rene Descartes para la creación de indicadores. *Rev Hosp Luis Tisné.* 2025 ;vol (3): 7-18

